

Plan de Negocios para la Producción, Cría y Comercialización de Cerdo a Rastros TIF

Ing. J.A. Vega Cervantes^{1}, Dr. D. Hernández Soto², Dra. A.A. Alejos Gallardo³ Y MGA. A. Casique Guerrero⁴,*

Departamento de Ciencias Económico Administrativas, Tecnológico Nacional de México en Celaya Campus 2. Antonio García Cubas 1200, Alfredo Vázquez Bonfil, 38010 Celaya, Gto.

Área de participación: Ingeniería Administrativa.

Resumen

Esta investigación busca establecer criterios para un manejo óptimo y cuidadoso de cerdos en instalaciones bien diseñadas minimizando los niveles de estrés y miedo, que pueden producir dos tipos de carne defectuosa: Pálida, Suave y Exudativa (PSE) y Oscura, Firme y Seca (OFS) al momento del sacrificio. Para evitarlo, el trabajo propone establecer un ambiente adecuado para mejorar la producción porcina, contemplando el bienestar de los cerdos hacia alcanzar su máximo potencial productivo, tomando en cuenta factores relevantes como: instalaciones, alimentación, limpieza, medicamentos y genética.

La propuesta de inversión para dictaminar si es rentable este proyecto, proporciona resultados alentadores, ya que, se obtiene un VPN de 3,436,262; tres años y dos meses para recuperar la inversión inicial; respecto al índice de rentabilidad o razón costo – beneficio, se obtiene un resultado de 1.33; y una tasa interna de retorno TIR=37% mayor a la tasa de rendimiento mínima aceptable TREMA=17.6%.

Palabras clave: Producción, tecnificación, Calidad, TIF

Abstract

This research seeks to establish criteria for an optimal and careful handling of pigs in well-designed facilities minimizing the levels of stress and fear, which can produce two types of defective meat: Pale, Soft and Exudative (PSE) and Dark, Firm and Dry (DFD) at the time of slaughter. To avoid this, the work proposes to establish an adequate environment to improve pig production, considering the well-being of pigs towards reaching their maximum productive potential, taking into account relevant factors such as: facilities, feeding, cleaning, medicines and genetics.

The investment proposal to determine whether this project is profitable provides encouraging results, since a NPV of 3,436,262 is obtained; three years and two months to recover the initial investment; Regarding the profitability index or cost-benefit ratio, a result of 1.33 is obtained; and an Internal Rate of Return IRR = 37% higher than the Minimum Acceptable Rate of Return MARR = 17.6%.

Key words: Production, Technification, Quality, FIT

Introducción

En la actualidad, la industria porcícola es constante en todo el mundo, ya que la carne de cerdo es la de mayor consumo. La producción porcina registra un crecimiento considerable tanto en el número de cabezas, como en el volumen de carne producida, la misma funge un papel importante como principal fuente de proteína en países desarrollados [1]. Por otro lado, en México la carne de cerdo ocupa el tercer lugar en la producción nacional después de la carne de pollo y bovino; el inventario nacional de porcinos durante el año 2017 fue de 16,793,865 cabezas; en 2018 se observó un aumento a 17,465,005 de cabezas, lo que representó un incremento del 3.82% en relación con el 2017 [2]. Consultando la base de datos de SADER, entre los principales estados productores de cerdo se encuentran Jalisco con una producción de 301,147 toneladas seguido de Sonora con 261,756 toneladas; ambos estados aportan el 39.04% de la producción nacional, en tercer lugar, se

encuentra Puebla con el 11.48%, seguido de Yucatán con 9.63%, Veracruz 8.99% y Guanajuato con el 7.87% como los estados mejor catalogados en cuanto a producción [3].

Dentro de la producción mencionada con anterioridad, se encuentran granjas certificadas con ventas significativas a rastros Tipo Inspección Federal (TIF), un factor que lleva al éxito a las mismas, es la de garantizar que sus animales cuentan con los cuidados delimitados, ya que al no sufrir estrés se puede avalar con seguridad que no producirán dos tipos conocidos de carne defectuosa. La primera corresponde a la carne Pálida, Suave y Exudativa PSE (por sus siglas en inglés Pale, Soft and Exudative) es un tejido que no solo presenta condiciones anormales hablando visualmente, sino que su funcionalidad proteica y sus propiedades organolépticas que proveen la cualidad para que el alimento sea grato al paladar se ven bastante afectadas [4]; otro factor es que los productos hechos con carne PSE tienen una disminución de rendimientos debido al incremento de pérdidas por goteo y la pobre habilidad para poder incorporar un componente espesante o emulsionante para dar cuerpo a un formulado [5]. La segunda carne es la Oscura, Firme y Seca DFD (por sus siglas en inglés Dark, Firm, Dry) se produce cuando el animal proviene de granjas en donde fue sometido a estrés de larga duración, que provocó que se acabaran todas sus reservas de glucógeno. Cuando estos cerdos entran a la matanza, no tienen más energía y no pueden acidificar sus músculos, por lo que la carne es un medio ideal para que crezcan las bacterias generando un color oscuro que afecta en demasía su aspecto [6].

Tomando en cuenta los factores relevantes mencionados anteriormente, el objetivo general de este trabajo de investigación es desarrollar una propuesta para determinar la rentabilidad de crear una empresa de porcinos analizando las cuatro vertientes que forman un plan de negocios, es decir, los estudios de mercado, técnico, administrativo y financiero, con la finalidad de buscar las condiciones óptimas e introducir mejoras significativas en los procesos, para así brindar cerdos en pie con altos estándares de calidad a rastros TIF ubicados dentro de nuestro entorno geográfico.

Metodología

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, ya que se desarrolló un relato de hechos en el que se narran las características para la creación y gestión de una empresa que cuenta con los recursos mercadológicos, técnicos, administrativos y financieros para la producción, cría y comercialización de cerdo en pie para rastros TIF en la ciudad de Celaya, Guanajuato. El trabajo también es mixto ya que además de describir la organización de los recursos para la producción, cría y comercialización eficiente de cerdo en pie para los rastros TIF en un análisis cualitativo, se realiza la cuantificación de los costos e ingresos necesarios para que la empresa opere en las mejores condiciones financieras.

El análisis es longitudinal, ya que se realiza la proyección de los estados financieros proforma para los cinco años de operación en lo que se simulan los escenarios periódicos anuales con el fin de estimar la rentabilidad de crear dicha organización.

Como variables independientes del trabajo se consideraron: el análisis mercadológico, el análisis técnico, el análisis organizacional y el análisis financiero. Mientras que la variable dependiente es la rentabilidad, determinada a través del cálculo del Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Rentabilidad.

Para lograr este objetivo se desarrollaron cuatro estudios: El primero es un análisis mercadológico el cual nos brinda la identificación del producto desde el punto de vista del usuario final, es decir, que características lo distinguen de los demás bienes que satisfacen la misma necesidad; la segmentación de mercado, la cual consistió en definir el grupo de empresas a quienes se dirige el producto que ofrecemos, es decir, aquellas que manejan estándares de calidad altos en la adquisición de cerdos en pie; la demanda represento la cuantificación de la necesidad que tiene una población respecto a un producto delimitando sus clientes potenciales y las oportunidades que tiene de incursionar al mercado para posicionarse y competir de manera factible; por último la oferta, donde se buscó visualizar a los competidores diferenciando sus puntos débiles y fuertes, precisando así una competencia acorde al análisis detallado que incluye su posicionamiento y valor de su producto en el mercado.

El segundo estudio corresponde al análisis técnico, el cual nos adentra al proceso productivo, desde que los cerdos nacen hasta su venta, describiendo cada etapa, aunado a ello, se definieron tecnologías de producción como alternativas óptimas para la trata de residuos orgánicos con la finalidad de obtener productos subsecuentes como gas metano y composta.

El tercer estudio hace énfasis en el análisis administrativo, ya que nos permitió precisar el personal de planta y outsourcing que tendrá la organización acorde a los criterios indispensables para el cumplimiento de las actividades específicas en cada una de las áreas de la empresa.

El último corresponde al estudio del análisis financiero, el cual comprende dos etapas: la formulación de los estados financieros proyectados y la evaluación financiera de los resultados proyectados de la operación del proyecto, a través de indicadores financieros, que acorde al resultado delimitan si la inversión es rentable o no [7], los mismos fueron calculados para este proyecto mediante el software estadístico, Microsoft Excel, con fines de exactitud, estos son: Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Periodo de Recuperación Inicial (PRI) y la relación Costo – Beneficio(C-B)

Resultados y discusión

Análisis Mercadológico

Identificando el producto, se sabe que existen numerosas razas de cerdos, se utilizarán solo cinco, que son las más comerciales dentro del ámbito porcicultor clasificándose en dos grupos; el primero las razas maternas, las cuales se caracterizan por ser hembras con excelente habilidad para la producción láctea y cuidado de sus camadas, siendo las mismas numerosas (hasta 13 lechones). El segundo grupo se encuentran las razas paternas que producen crías con adecuada conformación muscular, ideales para el abasto y tienen la capacidad de adaptarse con mayor facilidad a condiciones adversas (medio ambiente y estrés) [8]. La tabla 1, nos muestra una comparativa con las características más relevantes que provee cada raza, destacando dos (Duroc y Pietrain), las cuales tienen el mejor rendimiento en canal y su estimado magro es superior a las otras tres, por lo tanto, serían las más solicitadas para los rastros TIF.

Tabla 1. Características de la carne porcina acorde a la raza

Características de la carne	Yorkshire	Landrace	Duroc	Pietrain	Hampshire
Espesor tocino dorsal a los 90 kg (mm).	13.5-17.5	13- 16.5	10	9	13-16
Rendimiento de la canal a los 90 kg sin cabeza.	75%	74.5%	79%	80%	75%
Longitud de la canal (cm).	99	101	102	95	96
% Estimado de magro en la canal	52.5	53	60	63	56

Para la segmentación, los principales compradores de los cerdos en pie serían los rastros cuya actividad principal sea el sacrificio de los mismos y que además cuentan con la certificación TIF. Los Rastros Tipo Inspección Federal, son aquellas instalaciones dedicadas al sacrificio de animales, proceso de envasado, empackado, refrigerado o industrializado y que están sujetos a regulación por parte de SADER.

Los rastros que definen el segmento de mercado de este plan de negocios serían inicialmente los ubicados en los estados de Guanajuato (Frigorífico y Rastro de Santa Ana, S. A. DE C. V, Central Industrializadora de Cárnicos del Bajío, S. A. DE C. V y Rastro Frigorífico y Servicios Integrales del Bajío, S. A. DE C. V) y Querétaro (Distribuidora de Carnes del Bajío, S. A. DE C. V y el Rastro Municipal de Querétaro). Posteriormente, buscaríamos ampliar nuestra zona geográfica a los estados de Jalisco, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México.

Estipulando la demanda, se aplicó como instrumento un cuestionario el cual arrojó factores importantes obtenidos de los Rastros TIF de León y Querétaro, su demanda la tienen determinada y es constante ya que cuentan con comercializadoras reconocidas a nivel nacional (Sigma Alimentos, Capistrano, Salchichonería Gunter, Alimentaria Selectus, Suzazon, etc.) que suponemos tienen

ventas sofisticadas. Los rastros comentan que su producción se mantiene mes con mes, exceptuando temporales en donde el consumo de carne es menor o crisis mundiales que repercuten en el país, lo que nos lleva a suponer que se puede contar con dos clientes potenciales. Acorde a la producción prevista (169 cerdos en pie por mes) y al buscar ser una granja certificada, delimitaron que nos pueden considerar como proveedores ya que los animales en su mayoría tienen origen en otros estados, resaltando a Jalisco, ya que en Querétaro y Guanajuato cuentan con una demanda insatisfecha, esto debido a que en la actualidad hay pocas granjas con reconocimiento por parte de SENASICA que comercializan cerdo en pie de alta calidad, siendo su capacidad de producción superior a la demanda de dichos estados, además visualizan factibilidad en cuanto a sus costos de transporte, esto debido a la cercanía con Celaya.

La oferta nos denota una ventaja competitiva que vale la pena resaltar, esta es, que en Guanajuato existen pocas granjas certificadas bajo la normativa TIF, y en la actualidad no se encuentra ninguna estipulada en Celaya, las más cercanas se localizan en Abasolo y Pénjamo [9]. Es por ello que en este apartado analizaremos tres granjas porcícolas que se muestran en la Tabla 2, las mismas, hacen énfasis en cumplir con las normas zoonositarias, alimentación, control de enfermedades y cuidado animal en general, acorde a estos puntos destacan por vender sus cerdos en pie a rastros con reconocimiento TIF, considerándolas nuestras principales competidoras dentro del estado.

Tabla 2. Comparación entre competidores

Aspectos a comparar	Prosemen	Porcicola Garleón	Propecal
Precio por kg (50-60 pesos)	X	X	X
Pago Único	X	X	X
Venta a rastros TIF	X	X	X
Venta a otros mercados			X
Cuenta con transporte	X	X	X
Garantía de calidad en sus productos	X	X	X
Ofrece otros servicios (Semen Porcino)	X		
Acude a eventos ganaderos	X		X
Maneja una estrategia de promoción	X		X

La tabla nos provee información valiosa con datos a tomar en cuenta para incursionar en el mercado y para una toma de decisiones efectiva, guiándonos en las condicionantes principales que delimiten una factibilidad viable del cliente hacia nuestra empresa, es importante mencionar que la granja Prosemen ubicada en Pénjamo dedica principalmente sus ventas al estado de Jalisco, mientras tanto Porcicola Garleón ubicada en Abasolo es autosuficiente cuenta con su propio rastro y dedica parte de su producción a la exportación, dejándonos cabida libre para los rastros de Querétaro y León.

Análisis Técnico.

En cuestión a las necesidades de infraestructura y basándonos en los requerimientos gubernamentales oficiales, una granja porcina tecnificada debe estar constituida por cuatro secciones que delimiten el crecimiento óptimo por etapa, estas son: unidad de partos, unidad de precebos, unidad de gestación e inseminación, y por último la unidad de levante y ceba; para los requerimientos ambientales se utilizará un biodigestor e incinerador; también contará con oficinas administrativas que delimiten todo lo relacionado al proceso, legalidad organizacional y financiera; y finalmente con un almacén de materia prima que estará dividido en dos apartados uno para (alimento porcino, vitaminas, minerales, medicamentos) y otro para equipos requeridos como (balanzas, suministros de agua y alimento). (Ver figura 1).

Figura 1. Distribución Granja Porcina

En relación a la capacidad de producción de cerdos de engorde, queda definida por los siguientes parámetros básicos: el tamaño de jaulas de gestación en la unidad de partos (70 cm de ancho por 210 cm de largo por 120 cm de altura), lechoneras en la unidad de precebos (160 cm de ancho por 250 cm de largo por 100 cm de altura) y el tamaño de corrales en el área de levante y ceba (80 cm de ancho por 135 cm de largo por 120 cm de altura) esas dimensiones son por unidad y están especificadas por SENASICA, buscando conseguir un equilibrio entre el bienestar animal y la rentabilidad de la explotación porcina. Con el terreno que se cuenta, se prevé una producción efectiva mensual de 169 cerdos en pie, teniendo la posibilidad de incrementarla a una máxima de 248, conforme se obtengan beneficios financieros propios del proyecto.

En lo que refiere al proceso productivo, se denota el ciclo completo para obtener cerdos de calidad, desde que nacen hasta la venta, se describe en la Figura 2, en dicho proceso se implementan estrictas normas de bioseguridad, cuidado garantizado por parte del personal, para brindar el mayor bienestar animal posible, basados en los lineamientos que provee la normatividad TIF.

Figura 2. Proceso Productivo

Para el cuidado correspondiente de cerdos en granja, resaltan normativas específicas, se mencionan a continuación: especificaciones zoosanitarias para la construcción y equipamiento de establecimiento para la crianza de ganado porcino (NOM-008-ZOO-1994); trato humanitario en la movilización de los animales (NOM-051-ZOO-1995); especificaciones para las instalaciones y operación de los puntos de verificación e inspección zoosanitaria (NOM-058-ZOO-1999); campaña nacional contra la fiebre porcina clásica (NOM-037-ZOO-1995).

Análisis Administrativo

La granja está clasificada como una microindustria ya que su plantilla laboral no es muy grande, se contratará personal de Outsourcing para delegar tareas específicas previas al arranque de la empresa, requiriendo un Abogado, un Contador, un encargado de Logística, un Mercadólogo y un Vigilante. Los puestos que se mencionan a continuación se creen de vital importancia para complementarla, ya que tienen efecto directo en la calidad final, que se pretende reflejar en una buena imagen organizacional, basada en esfuerzos conjuntos para lograr los requerimientos del cliente; el personal de planta estará conformado por los siguientes elementos: Gerente general, Operario de partos, Operario de destete y precebos, Operario de gestación e inseminación y Operario de levante y ceba.

Se trabajará para poder ser, una de las granjas porcícolas Guanajuatenses más valoradas por los rastros TIF, manteniendo un incremento constante en utilidades y generando un número creciente de empleos, a través de la innovación, mejora continua y calidad de vida.

Análisis Financiero

La inversión inicial para este proyecto es de \$6,448,942.48 de esta cantidad se cuenta para el arranque con 2,800,000 catalogada como inversión propia, existiendo también dos socios potenciales que aportarán 1,600,000 cada uno y buscaríamos apoyo de SADER por 500,000 para cubrir dicha cantidad. Respecto a los indicadores financieros se calculó el Valor Presente Neto (VPN) el cual arroja un resultado rentable, debido a que es mayor a 0. El segundo indicador financiero corresponde a la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) de 37% la cual también es admisible pues es mayor a la Tasa de Actualización (TREMA) 17.36% determinada usando el premio al riesgo (8% que corresponde a la tasa de interés que maneja el Banco de México), la inflación (4.04% que concierne al promedio de la inflación que maneja el Banco de México de Mayo del 2017 a Mayo del 2020) y el margen de inestabilidad económica (5% por variaciones que puedan afectar el proyecto), los valores que aparecen en la tabla 3, corresponden a los flujos de efectivo descontados.

Tabla 3. Calculo de VPN y TIR

Periodo	Flujo de Efectivo
0	-\$6,448,942.88
1	\$2,410,379.04
2	\$1,829,846.55
3	\$1,611,714.25
4	\$1,435,483.24
5	\$2,597,782.58
TIR (Tasa Interna de Retorno)	37%
VPN (Valor Presente Neto)	\$3,436,262.78

El periodo de recuperación de la inversión es de 3 años, 2 meses y 6 días, en la tabla 4, se aprecia de mejor forma esta información.

Tabla 4. Cálculo del Periodo de Recuperación Inicial (PRI)

Año	FEN	Diferencia	PRI	Días
Año 0	-\$6,448,942.88		Meses	
Año 1	\$2,750,304.52	-\$3,698,638.36		
Año 2	\$2,312,526.34	-\$6,011,164.70	\$2,400,176.30	12.00
				30

Año 3	\$2,400,176.30	-\$8,411,341.01	\$ 437,778.18	2.19	0.19
Año 4	\$2,563,651.59				5.7
Año 5	\$3,152,488.12				

Respecto al índice de rentabilidad o razón costo – beneficio, se obtiene un resultado de 1.33. La relación es mayor a 1, por lo que se acepta el proyecto.

Tabla 5. Calculo del Índice de Rentabilidad (IR).

AÑO	FEN	Índice de Rentabilidad
Año 0	-\$6,448,942.88	VAño3 = \$2,045,084.24
Año 1	\$2,750,304.52	VAbeneficio = \$8,274,044.10
Año 2	\$2,312,526.34	VAcosto = \$6,228,959.87
Año 3	\$2,400,176.30	
Año 4	\$2,563,651.59	
Año 5	\$3,152,488.12	Rb/c = 1.33

Trabajo a futuro

Como trabajo conciso a futuro para el desarrollo de esta empresa, se tienen que programar acciones generales y específicas de innovación en los respectivos procesos, para de esta manera conseguir ventajas competitivas, sustentándolo en un plan estratégico a corto y mediano plazo; visualizando siempre las nuevas tecnologías que provean mayor factibilidad técnica y que estén alcanzables, y, por lo tanto, que permitan a la empresa incrementar su rentabilidad y optimizar su operación.

Determinando las perspectivas propias del trabajo de investigación a futuro, se deben tocar varios aspectos relevantes; el primero podría ser explorar esquemas de reproducción (cruzas) y crianza que puedan proporcionar mejoras en el rendimiento biológico de los animales, es decir, mejores índices de calidad y volumen de carne, determinado a través de un balanceo idóneo en su dieta, contemplando materias primas innovadoras que compitan con las que ya se encuentran actualmente en el mercado; otro aspecto podría ser el desarrollo de trabajos de investigación orientados a conocer la rentabilidad de establecimientos de crianza de cerdos en óptimas condiciones con tecnologías más avanzadas (biodigestores, lombricomposta, incineradores) y estar pendientes en las que se encuentran en desarrollo para optimizar siempre este aspecto, ya que en la actualidad es al que prestan menor atención los empresarios; por último, también, se podrían realizar investigaciones para determinar las perspectivas futuras del consumo de carne de cerdo de primera calidad, es decir, los gustos y preferencias de los consumidores, así como (en el sentido mercadológico) el desarrollo gastronómico de platillos que propongan mayores oportunidades.

Conclusiones

Tras este estudio puede determinarse que el proyecto es viable desde el aspecto mercadológico, factible desde el técnico-administrativo y rentable financieramente, a continuación, se concluye para los antes mencionados.

Respecto al análisis de mercado se determina que en los rastros TIF ubicados en Querétaro y León sacrifican en promedio 25,433 cabezas mensualmente, al ser carne delimitada con altos estándares de calidad tienen clientes potenciales bien definidos, lo cual indica una demanda constante; esto proporciona una posibilidad de incursión ya que al ser una granja certificada se podrá surtir a dichos rastros inicialmente y tener diversificación con el paso del tiempo. Por otro lado, analizando el perfil de los posibles competidores, se visualizó que en cuanto a calidad y precio de los cerdos se puede competir, ya que esto es dependiente de la obtención de la certificación TIF.

En el ámbito técnico, la granja es factible en cuanto adquisición de tecnologías, materias primas y requerimientos estructurales, se encuentran en el país y son alcanzables; también y tal como la investigación lo ha demostrado, el proceso productivo brindará fiabilidad debido al extremo orden con el que se llevará a cabo, esto será, mediante un manejo estructurado de registros en cada etapa y siguiendo las normativas estipuladas, que nos brinden indicadores referenciales concretos para llegar al éxito.

Referente al estudio administrativo, se puede ultimar que basándonos en la misión y visión organizacional, la plantilla de trabajadores estará conformada con gente capaz y efectiva, que afronte con responsabilidad las actividades a realizar, generándoles una conciencia sobre la importancia que tiene su participación en la cadena productiva, al ser una empresa comprometida buscaremos retribuirles mediante todas las prestaciones que así dictamine la ley, buscando su estabilidad laboral y estadía en la empresa.

Por último, el estudio financiero, los resultados de este análisis nos muestran que el proyecto es rentable, ya que, se obtiene un VPN= 3,436,263 el cual indica que el proyecto al final de cinco años de vida estará arrojando una utilidad neta por dicha cantidad; la tasa interna de retorno TIR = 37% mayor a la tasa de rendimiento mínima aceptable TREMA = 17.6%, esto indica que se cubre en su totalidad la inversión inicial, los egresos de operación, intereses, impuestos y la rentabilidad que el inversionista exige a su propio capital invertido; respecto al Periodo de Recuperación Inicial (PRI), la inversión está de vuelta en 3 años, 2 meses y 6 días, menor a los cinco años de vida inicial que delimita al proyecto, esto es favorable ya que se convierte en una técnica de evaluación cuando se monitorean proyectos que califican por su naturaleza y la expectativa de los inversores, dentro de su criterio seleccionan al proyecto en donde puedan recuperar su inversión lo antes posible. En lo que refiere al Costo - Beneficio el resultado es de $1.33 > 1$, significa que los ingresos netos son superiores a los egresos netos.

Referencias

- [1] R. A. Altamirano, "Estimulación del consumo de alimento en cerdas lactantes mediante el uso de diferentes aditivos" (tesis de maestría), Universidad Nacional Autónoma de México, DF, México, 2012.
- [2] Food and Agricultural Organization, FAOSTAT (2020, Marzo 11). [Online]. Available: <http://www.fao.org>.
- [3] Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER (2020, Marzo 27). [Online]. Available: <https://www.gob.mx/sader>.
- [4] T. Grandin, "Methods to reduce PSE and bloodsplash", Veterinary Outreach Program Conference, Minnesota, USA, pp 112-114, Septiembre 2000.
- [5] C. Alvarado, "Current issues in the poultry industry: meat quality and moisture retention", Conference on Quality in Meat Preservation, Nottingham, UK, pp 5-6, febrero 2002.
- [6] A. M. García, "Acondicionamiento de la carne para su comercialización". 2nd ed. Madrid: Elearning S.L, 2014.
- [7] A. Morales, "Proyectos de inversión evaluación y formulación". 3rd ed. México, D.F: Mc Graw Hill, 2009.
- [8] L. Ollivier and J. Foulley, "Pig genetics resources", *The genetics of the pigs*, vol. 13, pp. 306-310, 2010.
- [9] M. Montero, "Alternativas para la producción porcina a pequeña escala". 2nd ed. México, D.F: Universidad Nacional Autónoma de México, 2015.